

TALABA QIZLARINING OVQATLANISH HOLATI

Safarova A.E

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya

Ushbu maqolada tibbiy ta'lim talabalarining ovqatlanishini baholash natijalari keltirilgan. Anketa-so'rovnoma usuli qo'llanildi. Anketalarga Tibbiyot fakultetining talabalari javob berishdi.

Kalit so'zlar: ovqatlanish gigiyenasi, dietalar, talabalar uchun ovqat.

Dolzarbli. Aholining, ayniqsa talaba yoshlarning sog'lig'i, asosan, uning oziqlanishi bilan belgilanadi, u oqilona va yetarli bo'lishi kerak, bu respublikamiz aholisining sog'lom ovqatlanish sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Talabalarining sog'lig'ini muhofaza qilish muammosi ko'p qirrali va dolzarbdir.

Bu talaba yoshlar salomatligini saqlashga qiziquvchi barcha tuzilmalarning kontseptual yondashuvini va idoralararo birlashgan ishtirokini talab qiladi.

Sog'likka munosabat nafaqat me'yoriy mehnat va dam olish uchun tegishli ijtimoiy-gigiyenik sharoitlarni yaratishni, balki motivatsiyani ham nazarda tutadi.

So'nggi yillarda ko'plab mahalliy tadqiqotchilar tomonidan qayd etilganidek, talabalar orasida kasallanishning ko'payishi asosan ushbu guruhning sifatli va muvozanatli ovqatlanish bilan ta'minlanmaganligi bilan bog'liq.

Talabalarining sog'ligiga, ovqatlanish omilining ta'siriga bag'ishlangan juda ko'p ilmiy ishlar bajarilgan bo'lib, unda aqliy yuklamaning oshishi, jismoniy kamharakatlilik va natijada jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarining pasayishi (o'sishning pasayishi, ko'krak qafasi atrofining kamayishi), tana vaznining 1 dan 3 gacha ko'tarilishi o'rganilmoqda.

Universitet talabalarining sog'ligi, oziqlanishi va ovqatlanish hatti-harakatlarini o'rganish ruhiy stress va ovqatlanish hatti-harakatlaridagi buzilishlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqladi, bu esa yosh organizmning moslashuvchan qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, bahorda o'quvchilarning ratsionidagi asosiy oziqa moddalarining miqdori kuzga qaraganda kam bo'lganligi va fiziologik ehtiyoj me'yorlariga mos kelmaganligi, shu asosda hujayra va gumoral immunitet ko'rsatkichlarining mavsumiy tebranishlari topilganligi haqida dalillar mavjud.

Talabalar har kuni ta'lim muassasasida- ma'ruzalarda, amaliy mashg'ulotlarda, kutubxonada va kompyuter sinflarida, shuningdek ovqatlanishda salbiy ta'sir ko'rsatadigan mashg'ulotlarda uzoq vaqt shug'ullanishadilar. Barcha yuqorida kursatib o'tilgan muammolar majmuasi ushbu tadqiqotning dolzarbligini, shuningdek maqsadini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi - Guliston davlat universiteti talaba-qizlarining ovqatlanish holatini baholashdan iborat.

Materiallar va uslublar. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun 20-21 yoshli qizlar (n = 138) dan iborat guruh tuzildi.

Guliston davlat universitetida tahsil oluvchi 1-3-kurs talaba - qizlarning bo'yi va vaznini o'lchash ishlari olib borildi.

Rossiya tibbiyot fanlari akademiyasi ovqatlanish instituti va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) dasturi tavsiyalari asosida ishlab chiqilgan talaba qizlarning ovqatlanish holati uchta parametr bo'yicha baholandi: vazn, bo'y va tana vazni indeksi, ovqatlanish darajasi.

Olingan ma'lumotlar JSST tomonidan tavsiya etilgan me'yorlar bilan taqqoslandi.

TVI - bo'y va vazn to'g'risidagi ma'lumotlarning birlashtirilgan ko'rsatkichi kilogrammdagi vaznni kvadrat metrga (kg / m²) bo'lish yo'li bilan hisoblab chiqilgan.

Talaba qizlarning oziqlanish holatini o'rganish 1 va 3 - kurs talabalari o'rtasida o'tkazildi.

So'rovnoma Rossiya Tibbiyot fanlari akademiyasining Ovqatlanish ilmiy-tadqiqot institutining ovqatlanishni baholash bo'yicha qo'llanmasiga asosan biz tomondan ishlab chiqilgan so'rovnoma asosida o'tkazildi.

Hammasi bo'lib 138 nafar talaba-qizlar ko'rikdan o'tkazildi, ulardan 1-kursdan 38 (27,5%) va 2-3-kursdan 100 (72,5%) nafar qiz.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi

Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, qizlarning aksariyatida (75%) muvozanatli ovqatlanish muhim o'rin tutishini aniqladik, parhezga rioya qilmagan qizlarda (15%), shuning uchun vazn kamaygan yoki ko'paygan.

Shu sababli, tana vaznini barqaror ushlab turish uchun ovqatlanish muhim ahamiyat kasb etadi.

To'g'ri (ratsional) ovqatlanish nafaqat nimani iste'mol qilishni, balki uni qanday iste'mol qilishni ham o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning aksariyati (90%) parhezni asosiy element deb hisoblashadi, chunki inson 2 soatdan ko'p bo'lmagan vaqt davomida ovqatlanishi kerak.

Shuningdek, ko'pchilik (75%) vitamin bilan to'yinishni to'g'ri ovqatlanish tarkibiy qismlariga bog'laydi, chunki vitaminlar tanaga, ayniqsa kuz va bahor mavsumida, vitamin yetishmasligi paydo bo'lganda va turli xil kasalliklarda zarur bo'ladi.

Shu bilan birga, respondentlarning deyarli 75 foizi vitaminlarni ichish kerak deb hisoblashadi, ammo faqat 60 foizga yaqini ularni qabul qilishadi, taxminan 40% qimmat dori deb hisoblangani uchun vitamin qabul qilishmaydi.

Vitaminlar organizmning hayotiy faoliyati uchun zarurdir. Vitaminlarni iste'mol qilish odamning ehtiyojlariga mos kelishi kerak, lekin ulardan oshmasligi yoki yetishmay qolmasligi kerak.

Sog'lom parhez ovqatlanish uchun tavsiya etilgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishda do'konda odamlar tarkibiga qarashadimi?

Ushbu so'rov asosida biz shuni aytishimiz mumkinki, respondentlarning yarmi (50%) uchun mahsulot tarkibiga kiradigan tarkibiy qismlar ularning tanloviga ta'sir qiladi, ular qo'shilgan bo'yoqlar, konservantlar va boshqa qo'shimchalar miqdoriga e'tibor berishadi.

Qizlarning qolgan yarmi (50%) ko'rsatmani o'qimaydilar yoki ushbu tarkibiy qismlarga e'tibor bermaydilar.

Shunday qilib, ratsional ovqatlanish tamoyillari buzilganligi sababli talabalarning ovqatlanishi ratsional ovqatlanish tamoyillariga javob bermasligi aniqlandi.

Sog'lom turmush tarzini ommalashtirishga qaramay, yoshlar sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga katta qiziqish bildirmaydilar.

Bunday hatti-harakatning sababi, hayotning ushbu bosqichida sog'liqning qiymatini aniq tushunilmaganligi va ta'kidlanmaganligi bo'lishi mumkin.

Buning yetakchi ijtimoiy va gigiyenik sabablari vaqt va moddiy resurslarning yetishmasligidir.

Xulosalar. Olingan ma'lumotlarga asoslanib aytishimiz mumkinki, to'g'ri ovqatlanish bilan barcha tana tizimlarining ishi yaxshilanadi.

Oziqlanish kasalliklarni davolashda va sog'likni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Vitaminlar, minerallar kabi ko'plab tarkibiy qismlar to'g'ri ovqatlanishni tashkil qiladi, ular sog'liqni saqlash uchun ham iste'mol qilinishi kerak.

Respondentlarning tahlil qilingan guruhida Sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik piramidasining tavsiya etilgan standartlari bilan taqqoslaganda ovqatlanish odatlaridagi minimal og'ishlar qayd etildi.

Ovqatlanishning muntazamligi va turli xil ovqatlar qoniqarli darajada bo'lib, shirinliklar va gazlangan ichimliklarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish - bu talaba qizlarimizning eng keng tarqalgan xatolaridan biridir.

Adabiyotlar:

1. Abduraxmanov K .X. Turmush tarzi, urf-odatlar va odob. -T.: O'zbekiston, 2013.

2. Aznaurov P.S. Aholining haqiqiy ovqatlanish va parhez odatlarini baholash: amaliy qo'llanma. - M: Akademiya, 2018.128 b.

3. Karimova V.Salomatlik psixologiyasi yoxud sog'lom bo'lish uchun ruhiyatni boshqarish sirlari. – Toshkent : Yangi asr avlodi, 2015.

4. Kashtanova, S.G. Orenburg universiteti talabalarining haqiqiy ovqatlanish xususiyatlari / S.G. Kashtanova // "Yosh olimlar - bolalar va o'spirinlar gigienasi" IV ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. - Corr tomonidan tahrirlangan. RAMS V.R. Kuchma, tibbiyot fanlari doktori, prof. JI.M. Suxareva. - Moskva, 2013 y. - 38-40 betlar.

5. Korolev A.A. Oziq-ovqat gigienasi. - M: Akademiya, 2014.528 b.

6. Urbanizatsiya omillari ta'sirida talabalarning ratsional ovqatlanishini tashkil etish: usl. tavsiyalar. - ASOU, 2012. - 40 b.

7. Setko, A.G. Talabalar organizmining funktsional holatida ovqatlanishni ta'minlashning o'rni. / A.G. Setko, S.G. Ponomareva, E.P. Shcherbinina // Gigienistlar va sanitariya shifokorlarining XII Kongressi materiallari: maqolalar to'plami. III jild. - M., Yaroslavl: Kantsler nashriyoti, 2012. - 206-208 b.

8. Sharipova D.J. va boshqalar. Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish. Farg'ona, 2020.